

Teoría de la nueva especie.

La teoría de la nueva especie se refiere a la diferencia genética de los pueblos indígenas de América, usando bases de genética poblacional, se refiere a que desde que los ancestros pasaron por el **Estrecho de Bering** y se desligaron y quedaron aislados en América, no tuvieron otro encuentro o alteración genética durante 25.000 años.

Lo que sucede es que tomando como base que la alteración genética en humanos es impracticable porque un caso hipotético podría ser el de un trastorno genético, causado por un gen recesivo, cuyo alelo tiene una frecuencia de 0.01 en la población humana. Los individuos con el genotipo (aa) representan 0.0001 de la población total - un caso por cada 10.000 habitantes. porque se requerirían 100 generaciones y unos 2.500 años de un programa continuo de esterilización de los individuos (aa), homocigotos, para el gen recesivo, para reducir la frecuencia del alelo a 0.000025.

Debido al aislamiento geográfico los indígenas no tuvieron una alteración genética, ellos mantuvieron su ADN aislando durante este tiempo, lo que sucede, es que la brecha que propuso Charles Darwin para que haya una **especiación** es de 10.000+, debido a que los indígenas o nativos mantuvieron su aislamiento por 25.000 años hay un desfase de 15.000 años en cuanto a diferencia genética.

Tomando como base la hipótesis anterior, los humanos que estuvieron durante 25.000 años en aislamiento y cerca de unas 1.000 generaciones deberían tener una diferencia genética del 0.00025.

Ahora, vale aclarar que esto no significa que todos los nativos sean homogéneos debido a que cada subgrupo tiene diferencias físicas notables, ahora el cruce entre los indígenas y las personas del viejo mundo es posible ya que hacen parte del grupo, homosapiens, ahora todas las generaciones si la teoría es correcta tendrían la mitad de los cromosomas con una diferencia genética del 0.00025.

Para poder concluir con mi teoría es que se tendrían que ver los cromosomas dentro del ADN de un espécimen del viejo mundo y un espécimen indígena que haya estado aislado desde la llegada de los españoles.

Tomar estas pruebas requieren consenso estatal y cuidado porque el estudio genético tiene leyes.